

Viabilidade financeira para implementação de um sistema compacto de monitoramento inteligente para pequenas ETAS em comunidades rurais

Viabilidad financiera para la implementación de un sistema compacto de monitoreo inteligente en pequeñas plantas de tratamiento de agua en comunidades rurales.

Financial feasibility for the implementation of a compact intelligent monitoring system for small water treatment plants in rural communities

Wemerson De Carvalho Batista¹, Rafael da Silva de Arruda², Heron Carlos da Silva Santos³ e Silvanete Severino da Silva⁴.

¹Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, wemerson.carvalho@ufrpe.br, 0009-0005-0972-2848;

²Bacharelado em Engenharia Química, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, rafael.silvaarruda@ufrpe.br, 0009-0000-0418-0350;

³Bacharel em Sistemas de Informação, UFRSA, Angicos-RN, Brasil, heron.santos@alunos.ufrsa.edu.br, 0009-0009-8973-6498;

⁴Doutorado em Engenharia Agrícola, Docente da UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, 0000-0002-3167-0811.

Eixo Temático III – Tecnologias para Abastecimento de Água
Soluções alternativas de abastecimento no meio rural.

Eje temático III – Tecnologías para el abastecimiento de agua
Soluciones alternativas de abastecimiento en el medio rural.

Thematic Axis III – Water Supply Technologies
Alternative Solutions for Water Supply in Rural Areas.

RESUMO

O presente trabalho propõe e avalia a viabilidade técnica e econômica de um sistema compacto de monitoramento inteligente para pequenas Estações de Tratamento de Água (ETAs) em comunidades rurais. O protótipo integra uma placa microcontroladora (ESP32), sensores de pH, turbidez e cor aparente (APDS-9960), armazenamento local e transmissão de dados, com foco em baixo custo e facilidade de manutenção. Além da descrição do projeto e dos testes de bancada realizados, realizou-se uma análise econômica que inclui o investimento inicial e cenários de economia operacional decorrente da automação. Para complementar o payback simples, foram calculados o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) para horizontes de 3 e 5 anos, adotando-se uma taxa de desconto real de 10% ao ano. Os resultados preliminares indicam que, mesmo sem considerar custos de manutenção, o investimento inicial estimado (R\$ 2.927,28 — custos detalhados na Tabela BOM) tende a ser atraente nos três cenários de economia mensal avaliados (R\$ 300; R\$ 500; R\$ 700), mostrando VPL positivo na maioria das combinações e TIR compatível com projetos de pequena escala. Ressalta-se que a medição de cor com o sensor APDS-9960 exige validação frente a métodos padronizados (Pt-Co/APHA) e que a análise financeira deve ser refinada incorporando custos recorrentes e incertezas operacionais; propõe-se um protocolo de calibração e um plano de manutenção para mitigar essas limitações.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Recursos Hídricos, IOT, ODS 6

RESÚMEN

El presente trabajo propone y evalúa la viabilidad técnica y económica de un sistema compacto de monitorización inteligente para pequeñas estaciones de tratamiento de agua (ETA) en comunidades rurales. El prototipo integra una placa microcontroladora (ESP32), sensores de pH, turbidez y color aparente (APDS-9960), almacenamiento local y transmisión de datos, con un enfoque en el bajo costo y la facilidad de mantenimiento. Además de la descripción del proyecto y las pruebas de banco realizadas, se llevó a cabo un análisis económico que incluye la inversión inicial y los escenarios de ahorro operativo derivados de la automatización. Para complementar el simple retorno de la inversión, se calcularon el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de rendimiento (TIR) para horizontes de 3 y 5 años, adoptando una tasa de descuento real del 10 % anual. Los resultados preliminares indican que, incluso sin tener en cuenta los costes de mantenimiento, la inversión inicial estimada (2927,28 R\$ — costes detallados en la tabla BOM) tiende a ser atractiva en los tres escenarios de ahorro mensual evaluados (300 R\$; 500 R\$; R\$ 700), mostrando un VAN positivo en la mayoría de las combinaciones y una TIR compatible con proyectos a pequeña escala. Cabe destacar que la medición del color con el sensor APDS-9960 requiere validación frente a métodos estandarizados (Pt-Co/APHA) y que el análisis financiero debe refinarse incorporando costos recurrentes e incertidumbres operativas; se propone un protocolo de calibración y un plan de mantenimiento para mitigar estas limitaciones.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, Gestión de recursos hídricos, IoT, ODS 6

ABSTRACT

The present article proposes and evaluates the technical and economic viability of a compact, smart monitoring system for small Water Treatment Plants (WTP) in rural communities. The prototype integrates a microcontroller board (ESP32), pH sensors, turbidity and apparent colour (APDS-9960), local storage and data transmission, focusing on low cost and ease of maintenance. Beyond the project's description and bench tests, an economic analysis was also conducted which includes the initial investment and the operational economics scenarios achieved through the automation. To complement the simple payback, it was calculated the Net Present Value (NPV), and the Internal Rate of Return (IRR) for 3- and 5-years periods, adopting a real discount rate of 10% per year. The preliminary results indicate that, even without considering the maintenance costs, the initial estimated investment (R\$ 2,927.28 – cost detailed on the BOM table) tends to be attractive in the three evaluated monthly savings scenarios (R\$ 300; R\$ 500; R\$ 700), demonstrating positive NPV in most combinations and IRR compatible with small scale projects. It is important to notice the colour measurements with the APDS-9960 sensor which requires validation against the standard methods (Pt- Co/APHA) and the financial analysis must be refined to incorporate recurring costs and operational uncertainties; It is proposed a calibration protocol and a maintenance plan to mitigate these limitations.

Keywords: Sustainable Development, Water Resources Management, IoT, SDG 6

INTRODUÇÃO

O acesso à água potável de qualidade constitui um dos principais desafios enfrentados por comunidades rurais, onde a infraestrutura de saneamento básico é frequentemente limitada e marcada por deficiências técnicas e financeiras. Nesse contexto, Panã et al. (2023) enfatizam que a água é essencial não apenas para garantir a sobrevivência humana, mas também para promover o progresso econômico, a sustentabilidade ambiental e o equilíbrio dos ecossistemas.

Assim, as Estações de Tratamento de Água (ETAs) desempenham um papel central na segurança hídrica; contudo, muitas vezes operam em condições precárias, com recursos humanos restritos e baixa capacidade de monitoramento contínuo da qualidade da água distribuída, como é o caso do distrito de Xucuru, em Belo Jardim-PE.

Conseqüentemente, a ausência de mecanismos eficientes de acompanhamento do processo de tratamento aumenta os riscos de falhas operacionais e compromete a saúde da população atendida. Em particular, pequenas ETAs localizadas em áreas remotas enfrentam desafios significativos, como a escassez de mão de obra qualificada e a falta de recursos tecnológicos que possibilitem um controle sistemático, acessível e confiável. Essa realidade reforça, portanto, a necessidade de soluções inovadoras, adaptadas às condições locais e capazes de assegurar eficiência, confiabilidade e sustentabilidade.

Nesse sentido, nos últimos anos, avanços em tecnologias digitais e sistemas inteligentes têm possibilitado o desenvolvimento de ferramentas mais compactas e de menor custo, aplicáveis a diferentes contextos do saneamento. Por exemplo, Abrajano et al. (2024) apresentaram um sistema de baixo custo baseado em Arduino para monitoramento em tempo real de parâmetros como pH, turbidez e temperatura, com envio de dados à nuvem e alertas via SMS, evidenciando uma implementação prática em comunidades rurais isoladas. De maneira complementar, Georgantas et al. (2025) descreveram um sistema econômico utilizando rede LoRa para cobertura extensa, com sensores em microcontrolador e correções para melhorar a precisão, ideal para regiões rurais com difícil conectividade. Além disso, Bogdan et al. (2023) desenvolveram um projeto completo com Arduino UNO, sensores para pH, TDS, turbidez, temperatura e aplicativo móvel, testado em fontes de água rural, fornecendo dados reais e insights sobre limitações técnicas. Apesar dessas inovações, a adoção dessas tecnologias em

comunidades rurais ainda se mostra limitada, sobretudo por questões relacionadas à viabilidade financeira.

Diante dessa lacuna, torna-se imprescindível avaliar em que medida a implementação de sistemas de monitoramento inteligente pode se tornar economicamente factível para pequenas ETAs, considerando os custos de instalação, operação e manutenção em relação aos benefícios proporcionados em termos de eficiência e segurança no tratamento da água. Essa análise permite identificar estratégias para ampliar a adoção de tecnologias inovadoras e, simultaneamente, reduzir desigualdades no acesso à água de qualidade entre áreas urbanas e rurais.

Contudo, o presente artigo tem como objetivo geral avaliar a viabilidade financeira da implementação de um sistema compacto de monitoramento inteligente em pequenas Estações de Tratamento de Água localizadas em comunidades rurais, verificando seu potencial de contribuição para a sustentabilidade operacional, a melhoria da qualidade da água e a promoção da saúde pública.

METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

A pesquisa foi desenvolvida no distrito de Xucuru, município de Belo Jardim-PE, uma comunidade rural com aproximadamente 8.500 habitantes. O abastecimento de água da região é realizado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que opera a Estação de Tratamento de Água (ETA) local, responsável por tratar em média 172,8 m³/dia, volume destinado ao suprimento hídrico de toda a população.

2.2 Fundamentação teórica

O delineamento metodológico foi sustentado por revisão de literatura em quatro eixos principais:

- i) monitoramento inteligente aplicado a sistemas hídricos;
- ii) viabilidade econômica de tecnologias em contextos rurais;
- iii) aplicação de sensores de baixo custo e plataformas digitais;
- iv) métodos clássicos de análise financeira.

Esse referencial orientou as etapas de coleta, análise e modelagem do sistema compacto de monitoramento proposto.

2.3 Coleta de dados

Os dados primários foram obtidos por meio de informações fornecidas pela Compesa, abrangendo:

- consumo diário de água;
- parâmetros de qualidade da água (pH, turbidez e cor aparente);
- custos operacionais da ETA, incluindo energia elétrica, insumos químicos e manutenção.

Essas informações permitiram caracterizar o funcionamento atual da estação e forneceram subsídios para a modelagem e avaliação do sistema inteligente.

2.4 Concepção do sistema compacto de monitoramento inteligente

2.4.1 Arquitetura geral

O sistema embarcado foi projetado para monitorar, em tempo real, parâmetros físico-químicos da água bruta e tratada em pequenas ETAs. O núcleo do sistema é formado por um microcontrolador responsável pela aquisição, processamento inicial e envio dos dados coletados pelos sensores.

O monitoramento foi concebido em duas modalidades: **local**: por meio de display acoplado ao sistema, possibilitando acompanhamento imediato em campo; e **remota**: via software de supervisão, permitindo acesso contínuo por técnicos da Compesa.

Essa arquitetura visa maior confiabilidade, detecção rápida de falhas e otimização de recursos financeiros e humanos.

2.4.2 Sensores e módulos utilizados

- **Sensor de pH**: mede acidez/alcalinidade, parâmetro essencial para garantir potabilidade e eficiência da cloração.

- **Sensor de turbidez:** quantifica partículas em suspensão (areia, argila, matéria orgânica), influenciando diretamente a desinfecção.
- **Sensor de cor aparente (APDS-9960):** avalia alterações visuais relacionadas a compostos orgânicos e metais dissolvidos.
- **Módulo IoT (ESP32):** microcontrolador com conectividade Wi-Fi e Bluetooth, responsável pela aquisição, processamento local e transmissão de dados.
- **Módulo RTC DS3231:** relógio em tempo real que assegura precisão na marcação temporal das medições.
- **Módulo Leitor de Cartão Micro SD:** realiza o armazenamento local de dados, garantindo redundância em caso de falhas de conexão.
- **Display LCD 16x2:** permite visualização imediata das leituras no campo.

Além desses, foram utilizados resistores, conectores, jumpers, fios e protoboards para a correta interconexão elétrica, assegurando estabilidade e confiabilidade ao sistema (Figura 1).

Figura 1 – Seleção de materiais para o orçamento estimado: Sensor de pH (A); Sensor de turbidez (B); Sensor de Cor APDS-9960 (C); Módulo ESP32 (D); Módulo RTC DS3231 (Real Time Clock) (E); Módulo Leitor de Cartão Micro SD (SD Card Shield) (F); e Display LCD 16x2 com backlight azul (G).

Fonte: Google imagens (2025).

2.5 Análise de viabilidade econômica

A viabilidade financeira da implementação do sistema foi avaliada por meio de métricas clássicas de análise de investimentos, com ênfase no método do **Payback**, que determina o tempo necessário para recuperação do capital investido.

A equação utilizada foi (ROSS, WESTERFIELD & JAFFE, 2016):

$$\text{Payback} = \text{número de anos até que } \sum_{t=1}^n FC A_t \geq I \frac{\text{Investimento Inicial}}{\text{Fluxo de caixa contínuo}}$$

- **Investimento Inicial (I):** valor total aplicado no projeto;
- **Fluxo de Caixa Anual (FCA):** economia ou receita líquida obtida com a redução de perdas e otimização da operação.

Nos casos de fluxos não constantes, a análise foi realizada somando os valores de cada período até atingir o montante do investimento inicial.

Além disso, foram incluídos custos de instalação, operação e manutenção, permitindo a comparação entre: a operação convencional da ETA e a operação assistida pelo monitoramento inteligente.

Para complementar a análise financeira baseada no payback simples, foram calculados o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto, considerando

horizontes de 3 e 5 anos. Adotou-se uma taxa de desconto real de 10% ao ano (equivalente a aproximadamente 0,8% ao mês), valor comumente empregado em avaliações de investimentos de pequeno porte no contexto brasileiro.

2.6 Integração metodológica

A integração das etapas de coleta, modelagem do sistema e análise financeira possibilitou uma avaliação sistemática do potencial de implementação do sistema compacto. Assim, foi possível mensurar simultaneamente: a eficiência técnica, relacionada à melhoria da detecção de variações nos parâmetros da água; e a sustentabilidade financeira, vinculada à viabilidade econômica da solução em comunidades rurais. Essa abordagem integrada fornece subsídios para fortalecimento da gestão hídrica, melhoria da qualidade da água e promoção da saúde pública em áreas rurais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Estação de Tratamento de Água (ETA) do distrito de Xucuru opera atualmente com três funcionários distribuídos em turnos de 8 horas, responsáveis por realizar medições manuais de pH, turbidez e cor a cada duas horas. Esse modelo de operação, além de demandar custos elevados com pessoal, apresenta limitações técnicas, pois variações rápidas nos parâmetros de qualidade da água podem não ser detectadas em tempo hábil, comprometendo a eficiência do processo de tratamento.

Com a adoção do sistema compacto de monitoramento inteligente proposto, o acompanhamento passaria a ser contínuo e automatizado, permitindo a redução da carga de trabalho presencial. Nesse cenário, apenas um técnico atuaria em regime de sobreaviso, sendo acionado somente quando o sistema identificasse alterações críticas e emitisse notificações automáticas. Essa configuração representa não apenas uma economia significativa em recursos humanos, mas também maior confiabilidade e rapidez na resposta a variações nos parâmetros da água.

O custo estimado para implementação do sistema foi de R\$ 2.927,28, contemplando sensores de pH, turbidez e cor, microcontrolador ESP32, RTC DS3231, módulo SD Card Shield, display LCD 16x2 e demais componentes auxiliares. Para a avaliação da viabilidade financeira, aplicou-se o método do Payback Simples, resultando em um tempo de retorno de aproximadamente 5,8 meses, considerando uma economia média mensal de R\$ 500,00.

A análise de sensibilidade indicou que, mesmo em cenários conservadores, o investimento permanece viável: economia mensal de R\$ 300,00 → retorno em até 9,7 meses; e economia mensal de R\$ 700,00 → retorno em apenas 4,2 meses.

Esses resultados evidenciam que o sistema proposto possui robustez financeira frente a diferentes cenários de operação.

Na Tabela 1, apresenta-se a comparação entre os custos reais de operação da ETA de Xucuru e os custos estimados para a operação assistida pelo sistema de monitoramento inteligente, demonstrando as diferenças de investimento e de operação entre os dois modelos.

Item de Análise	ETA Atual (manual)	Sistema compacto proposto	Viabilidade
Funcionários necessários	3 em turnos	1 em regime de sobreaviso	Redução de 67%
Custo mensal com pessoal (estimado)	R\$ 5.910,00	R\$ 1.970,00	Economia significativa
Frequência das medições	A cada 2 horas	Contínua e em tempo real	Monitoramento mais confiável
Investimento inicial	–	R\$ 2.927,28	Retorno rápido
Payback estimado	–	4,2 a 9,7 meses	Financeiramente viável

Tabela 1 – Comparativo entre custos de operação da ETA atual e do sistema compacto de monitoramento inteligente.

Nota: Acesso a planilha BOM e os resultados do NPV: [Análise de Dados](#)

Como o investimento inicial foi de R\$ 2.927,28 pode-se projetar os três cenários de economia mensal decorrente da automação: conservador (R\$ 300,00), intermediário (R\$ 500,00) e otimista (R\$ 700,00). Embora nesta primeira estimativa não tenham sido incluídos custos recorrentes de manutenção e substituição de sensores, o modelo fornece uma visão mais robusta do desempenho econômico do sistema, permitindo comparar a atratividade do investimento em termos de retorno ao longo do tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de um sistema inteligente de monitoramento para pequenas ETAs rurais é tecnicamente viável e economicamente promissora em cenários de economia operacional realistas. A análise financeira complementar (VPL e TIR) mostra que o investimento inicial pode ser recuperado em horizontes curtos a médios, especialmente nos cenários intermediário e otimista; entretanto, a inclusão de custos recorrentes de manutenção e a depreciação dos sensores podem reduzir a atratividade e, portanto, devem ser incorporadas em avaliações futuras.

Do ponto de vista técnico, sensores de pH e turbidez apresentam potencial adequado para monitoramento contínuo quando acompanhados de rotinas regulares de calibração e manutenção; já a utilização do APDS-9960 para determinação de cor aparente requer validação rigorosa frente a padrões Pt-Co e, se necessário, substituição por colorímetros específicos para garantir conformidade com normas de potabilidade.

Nos trabalhos futuros pode ser realizado ainda, (i) ensaios de validação em campo comparando as leituras do protótipo com instrumentos de referência, (ii) análise econômica incorporando custos de operação/ manutenção, e (iii) desenvolvimento de um plano de implementação que considere alternativas de alimentação (rede elétrica ou solar) e opções de conectividade adequadas ao contexto rural.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ), pelo apoio institucional e pela infraestrutura disponibilizada para o desenvolvimento da pesquisa. À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), pelo financiamento por meio do projeto COMPET SUPERIOR, que possibilitou a execução deste trabalho. Também expressamos nosso reconhecimento à Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) pela parceria e colaboração técnica, fundamentais para a viabilização das atividades de campo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abrajano, Jenny Vi; Khavee Agustus Botangen; Jovith Nabua; Jenalyn Apanay; Chezalea Fay Peña. 2024. "IoT-Based Water Quality Monitoring System in Philippine Off-Grid Communities." arXiv, October 18, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2410.14619>. Acesso em 28 de agosto de 2025.
- Georgantas, Ioannis; Spyridon Mitropoulos; Stylianos Katsoulis; Ioannis Chronis; Ioannis Christakis. 2025. "Integrated Low-Cost Water Quality Monitoring System Based on LoRa Network." *Electronics* 14 (5): 857. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/5/857>. Acesso em 28 de agosto de 2025.
- Bogdan, Răzvan, Camelia Paliuc, Mihaela Crisan-Vida, Sergiu Nimara, e Darius Barmayoun. 2023. Low-Cost Internet-of-Things Water-Quality Monitoring System for Rural Areas. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/8/3919>. Acesso em 28 de agosto de 2025.
- Ma et al. 2025. "Smart IoT-based Water Treatment with a Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System Process." *Journal of Water Reuse and Desalination* 13 (3): 411–?. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/373144217_Smart_IoT-based_water_treatment_with_a_Supervisory_Control_and_Data_Acquisition_SCADA_system_process. Acesso em: 28 de agosto de 2025.
- Carriazo-Regino, Yulieth; Rubén Baena-Navarro; Francisco Torres Hoyos; Juan Raul Vergara. 2022. "IoT-Based Drinking Water Quality Measurement: Systematic Literature Review." *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* 28 (1): 405–18. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/363022904_IoT-based_drinking_water_quality_measurement_systematic_literature_review. Acesso em: 28 de agosto de 2025.
- Ross, S. A., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2016). *Corporate Finance* (11th ed.). New York: McGraw-Hill Education.